

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.03

DOI: 10.5281/zenodo.10609942

КАЗАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. В.И. КАЧАЛОВА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КАЗАНИ В НАЧАЛЕ XXI В.

КОПЫЛОВ Роман Сергеевич,

Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова; Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Заведующий музеем; выпускник аспирантуры; e-mail: museum.kbdt@mail.ru

Аннотация. Предметом исследования является Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова. Исследование основывается на принципе системности, не охватывая весь фактологический материал, а основные и наиболее существенные внешние и внутренние связи исследуемого исторического явления. В основу исследования положен также принцип историзма, который позволяет рассмотреть деятельность театра, в соответствии с исторической обстановкой и во взаимосвязи с общественно-политической и культурной жизнью города. Данный принцип позволяет выявить основные изменения и тенденции в ходе исторического развития в хронологической последовательности. Целью исследования является рассмотреть деятельность Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова в контексте общественной и культурной жизни Казани в начале XXI в. Стоит отметить, что исследования, посвященные истории русского театра начала XXI в., рассматривают преимущественно столичные театры Москвы и Санкт-Петербурга и их деятелей. Изучение деятельности Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова начала XXI в. проводится впервые и дополняет общую картину научного знания об историческом процессе отечественной театральной культуры современного этапа развития. Материалы и выводы могут быть использованы для разработки лекционных курсов и семинарских занятий, связанных с историей, теорией и практикой по истории театра, как источниковедческая основа для научных исследований, связанных с изучением и спецификой театральной культуры современного российского города начала XXI вв.

Ключевые слова: театр, театральная культура, современный театр, Казанский театр, история театра

Для цитирования: Копылов Р.С. Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова в контексте общественной и культурной жизни Казани в начале XXI в. // *Сервис plus*. 2023. Т.17. №4. С.24-32. DOI: 10.5281/zenodo.10609942.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2023.

Статья принята к публикации: 25.12.2023.

KACHALOV ACADEMIC RUSSIAN DRAMA THEATER IN THE NEW SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF KAZAN AT THE BEGIN- NING OF THE 21ST CENTURY

Roman S. KOPYLOV,

Kachalov Academic Russian Drama Theater; Kazan State University of culture (Kazan, Russia);
Head of the museum; postgraduate; e-mail: museum.kbdt@mail.ru

Abstract. The subject of the study is Kachalov Academic Russian Drama Theater. The study is based on the principle of systematicity, not covering all the factual material, but the main and most significant external and internal connections of the historical phenomenon being studied. The study is also based on the principle of historicism, which allows us to consider the activities of the theater in accordance with the historical situation and in connection with the socio-political and cultural life of the city. This principle allows us to identify the main changes and trends during historical development in chronological order. The purpose of the study is to consider the activities of Kachalov Academic Russian Drama Theater in the context of the social and cultural life of Kazan at the beginning of the 21st century. It is worth noting that studies devoted to the history of Russian theater at the beginning of the 21st century consider mainly the capital's theaters of Moscow and St. Petersburg and their figures. Studying the activities of Kachalov Academic Russian Drama Theater at the beginning of the 21st century. is being carried out for the first time and complements the overall picture of scientific knowledge about the historical process of national theatrical culture at the current stage of development. The materials and conclusions can be used to develop lecture courses and seminars related to the history, theory and practice of theater history, as a source study basis for scientific research related to the study and specifics of theatrical culture of a modern Russian city in the early 21st centuries.

Keywords: theater, theatrical culture, modern theater, Kazan Theater

For citation: Kopylov R.S. (2023). Kachalov Academic Russian Drama Theater in the new social and cultural life of Kazan at the beginning of the 21st century. Service plus, 17(4), 24-32. DOI: 10.5281/zenodo.10609942. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/20.

Accepted: 2023/12/25.

Введение.

Театральная культура Казани формировалась на протяжении нескольких столетий. Первые театральные представления в городе стали даваться в начале XVIII в., когда при Федоровском монастыре был организован школьный театр [1, с.9]. В 1791 г. создан первый публичный русский театр в Казани, преемником которого на сегодняшний день является Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова [2, с.13]. С самого своего возникновения Казанский театр развивался в общем русле истории отечественного театра. Однако в силу разных обстоятельств сформировался как отдельное явление со своими особенностями, самобытной историей и оказавшей значительное влияние на культурную и духовную жизнь города. Наряду с множеством факторов особое развитие театра в Казани было связано с особенностью развития самого города. Казань в отличие от многих других провинциальных городов имела свои культурные традиции и ценности. В силу этих обстоятельств, Казань «вырастила» целые поколения выдающихся деятелей науки и культуры. В начале XIX в. этому способствовал открывшийся университет. Позже Казанский театр, расцвет и известность которого в полной мере начался в середине XIX в. К концу XIX столетия Казанский театр возглавил список крупнейших и старейших провинциальных театров России. После революции Казанский драматический театр был вынужден оправляться от пережитых потрясений, а уже к середине XX в. вновь встал в один ряд с лучшими театральными коллективами страны. Советский театр стал уникальным примером в мировой художественной истории. Государство взяло на себя полное обеспечение театров. Распад СССР и, как следствие, смена политического и экономического строя в России отразились на культурной жизни в целом, и на Казанском русском Большом драматическом театре им. В.И. Качалова в частности. К этому времени в стране уже была создана мощная система репертуарных театров. И хотя большинство из них оставались государственными, процесс коммерциализации так или

иначе захватил и это непростое зрелищное производство. Переход к рыночной экономике ударил по учреждениям культуры, привел к кризису ее отдельных сфер.

Реальность постсоветского времени доказала, что «политические и экономические факторы перестают играть доминирующую роль в развитии культуры»¹, теперь наравне с этими факторами выступают духовные потребности. В этих условиях Казанский русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова, находившийся до 1990-х гг. во власти государственной идеологии, переходит во власть воздействия на него зрителя. Государственные театры в это время вынуждены были выживать, а заполнение зрительного зала и творчество должны были найти компромисс. Появлялись новые формы организации театрального дела, возникали новые театральные коллективы. Казанский русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова встретил это непростое время в критической творческой форме. И этот кризис не был чем-то внезапным и неожиданным, он не произошел в результате падения политического режима, а стал закономерным развитием событий, которые происходили с КБДТ им. В.И. Качалова, начиная со второй половины XX в. и которые привели театр к началу 1990-х гг. в то кризисное состояние, из которого ему приходилось потом «выкарабкиваться».

Уже к середине 1990-х гг. наметился важный этап творческого подъема и развития, а к началу 2000-х гг. Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова вновь обрел статус центра русской театральной культуры в многонациональной столице Республики Татарстан. Репертуар театра состоял из спектаклей по драматургии мировой и русской классики. Коренным образом изменились эстетика и стилистика оформления спектаклей, манера сценического существования актеров. Основу труппы составили выпускники двух актерских курсов РАТИ (ГИТИС), обучавшихся на базе театра. Проведенная реконструкция театра увеличила площадь зда-

¹ Осипова Э.В. История театральной культуры Дальнего Востока России (вторая половина 1980-х - начало 2000-х гг.): дис. канд. ист. наук. Владивосток, 2012. С. 4.

ния в два раза и сегодня театральный комплекс Качаловского включает в себя основную историческую и малую камерную сцены, репетиционные залы, новые мастерские и цеха. Открыт Театральный музей, потребность в котором давно ощущалась в сложившейся быстро развивающейся социокультурной действительности города. Театром проводятся выставочные проекты, читки, круглые столы и семинары. Учрежден Качаловский театральный фестиваль. Таким образом, творческий взлет одного из старейших и крупнейших театров России периода кон. 1990-х – нач. 2000-х гг.

Актуальность темы исследования.

Происходящие процессы трансформации в необычно широком диапазоне социокультурного пространства представляются важными для изучения театра как важнейшего культурного института России. Актуальность темы определяется недостаточной изученностью Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова в новых общественно-политических, экономических условиях постсоветского и современного этапа истории России, а также в связи с быстроменяющейся социокультурной действительностью Казани, отказом от прежних идеологических догм, переосмыслением духовных ценностей, усилением роли масс-медиа в жизни общества.

Теория.

В начале XXI в. российские театральные залы стали заполняться новой публикой. В театр с новыми духовными потребностями приходили молодые люди, освободившиеся от застарелых шаблонов восприятия искусства. Количество театров стало расти, а в профессиональном сообществе все чаще стали говорить о кризисе в театральном искусстве. Информационная революция, современные технологии, в число которых отнесем массовые медиа, такие как компьютерные игры, интернет, телевиденье стали доступны для самых широких слоев российского общества. Театр со своим охватом зрителя, как правило, не более одной тысячи человек становился по сути камерным зрелищем. В.Н. Дмитриевский в статье «Вступив в XXI век: Театр на распутье» [3, с.181] говорит о наметившихся в 2004–2008 гг. в общественной жизни страны переосмыслении культурных установок и ценностных

ориентиров, переструктуризации культурной жизни в целом и в театральной сфере в частности. По его мнению, традиционный репертуарный театр стал фактически тормозить развитие сценического искусства как организационно, так и творчески: жесткое административно-бюрократическое руководство государственным репертуарным театром демонстрировало свою экономическую и творческую негибкость, боязнь реформ и каких-либо резких изменений в репертуарной политике, в отношении с публикой. Однако в театр входило постсоветское поколение зрителей, вобравшее в себя иное мироощущение, идеологию свободы, и наконец, неведомый прежде опыт широкого владения информационными технологиями, расширившими пространство знаний и впечатлений о мире, человеке, искусстве, о собственной личности. С конца 1980-х гг. театральная система управления обнаружила признаки своего разрушения, которые выражались в распаде коллективов и внутренних конфликтов, примером чему может послужить МХАТ или Московский театр им. М.Н. Ермоловой.

В конце 1990-х гг. в театрах Москвы, по утверждению А.В. Висловова, стал широко использоваться стёб – «отличительный язык и стиль молодежной среды, состоящий в радикально-тотальном ироническом редуционизме» [4, с.88]. Появилось новое поколение режиссеров и драматургов, в числе которых К.С. Серебренников, К.В. Драгунская, Н.В. Чусова, О.И. Субботина, О.А. Богаев, И.А. Вырыпаев и другие. В своей работе «Русский театр на сломе эпох» А.В. Висловова пишет: «Весь этот немалый отряд можно в определенной степени назвать детьми стеба. Во всяком случае, именно с этим языком они пришли в театр. Мало чем в этом смысле отличаются от них и те, кто чуть постарше – В.В. Мирзоев, В.В. Шамиров, В.В. Агеев, Ю.Н. Бутусов, М.Ю. Угаров, Е.А. Гремина, А. Железнов. Именно Мирзоев едва ли не первым на московских подмостках стал использовать данный сценический новояз. Переход на этот язык означал для отечественного театра вхождение в «цивилизацию молодых», где каждое следующее поколение агрессивно вытесняет предыдущее, и приобщение к общемировой тенденции магистральной ориентации на молодежную культуру»

Однако оставались и «старые» коллективы, которые были способны к обновлению, эксперименту (Александринский театр, Театр им. Ленсовета, Большой драматический театр им. Товстоногова и др.). В МХТ им. А.П. Чехова под руководством О.П. Табакова начинают работать три сцены. В Александринском театре Санкт-Петербурга В.В. Фокин обновляет труппу и открывает экспериментальную сцену. В.Н. Дмитриевский в своей работе пишет, что оставаясь репертуарными, и другие «старые» театры освоили новые современные организационные и управленческие модели, обогатили афишу художественными открытиями и стали востребованными у молодого поколения зрителей. Одним из примеров такого театра может быть КАРБДТ им. В.И. Качалова.

Данные и методы.

Исследование основывается на принципе системности, не охватывая весь фактологический материал, а основные и наиболее существенные внешние и внутренние связи исследуемого исторического явления. В основу исследования положен также принцип историзма, который позволяет рассмотреть деятельность театра, в соответствии с исторической обстановкой и во взаимосвязи с общественно-политической и культурной жизнью города. Данный принцип позволяет выявить основные изменения и тенденции в ходе исторического развития в хронологической последовательности. В основу данной публикации легли материалы из музейной коллекции КАБДТ им. В.И. Качалова, включая письменные документы, фрагменты газет, репертуар, результаты проведенного отделом по организации зрителя в декабре 2021 г. анкетирования среди зрителей КАРБДТ им. В.И. Качалова (Театральный музей КАБДТ им.В.И.Качалова, Рукописный фонд).

Полученные результаты.

Казанский театра им. В.И. Качалова с 1990-х к началу 2020-х гг. прошел весьма большой путь от кризисного творческого состояния до одного из крепких театральных коллективов России с вполне вынятными чертами в виде сплоченности творческого состава и труппы, художественной миссией,

сильным молодым поколением артистов, приверженности к классике, профессионального стабильного творческого состояния. Были решены многие материально-технические проблемы театра, что в свою очередь являлось важной составляющей престижа в общественном сознании как горожан, так гостей Казани. С приходом А.Я. Славутского постепенно стали решаться вопросы, связанные с реконструкцией здания. Театру был необходим капитальный ремонт: на сцене не работал поворотный круг, световое, звуковое, штанкетное оборудование не соответствовало современным требованиям, предъявляемым к театру, что ограничивало постановочные возможности. Хотя проект реконструкции был разработан еще в конце 1980-х гг., к одному из первых этапов² приступили лишь в 2003-2004 гг. В это время были проведены производственные работы на главном фасаде со стороны улицы Баумана, в интерьерах входной группы, гардероба и внутреннего дворика.

В 2007 г. с поста директора театра ушел Г.М. Первин, занимавший эту должность более семнадцати лет с 1988 г. С этого момента КАРБДТ им. В.И. Качалова берет за основу организационную структуру МХТ им. А.П. Чехова. Таким образом, А.Я. Славутский, удачно совместив режиссерский талант с продюсерской деятельностью, становится художественным руководителем-директором театра. В результате КАРБДТ им. В.И. Качалова, один из немногих в России, являет успешный пример, где руководителем, совмещающего творческие и административные функции было утверждено единоначалие.

Осенью 2014 г. завершился последний этап реконструкции исторического здания театра, который длился чуть больше двух лет. Все этапы этой масштабной реконструкции театра проводились с начала 2000-х и в результате увеличили площадь театра в два раза, до девятнадцати тысяч квадратных метров. Театральный комплекс Качаловского театра включал не только оснащенные современным звуковым, световым оборудованием обе сцены театра, но и репетиционный зал, соответствующий размерам основной сцены, который по

² Иванова Л.Н. Научно-проектная документация. Эскизные проект Большого академического театра им. Качалова. Казань, 2003 г. // Музейные фонды КАРБДТ им. В.И. Качалова. КП 16030.

сути представлял из себя еще одну дополнительную камерную площадку и предоставлял возможность проведения спектакля малой формы. Были отремонтированы или вновь построены балетный класс, конференц-зал, служебный буфет, гримерные комнаты, музейный блок, производственные цеха: обувной, пошивочный, декорационный, столярный.

7 сентября 2014 г.³, в год 100-летия здания, состоялось торжественное открытие театра, после проведенной реконструкции. В церемонии открытия принял участие Президент Татарстана Р.Н. Минниханов. Завершение реконструкции Р.Н. Минниханов поставил в один ряд с такими событиями, как открытие нового здания театра кукол «Экият» и включение Болгара в Список Всемирного наследия «Юнеско». Стоит отметить, что проведение реконструкции русского театра в Казани из республиканского бюджета стало возможным благодаря и тому, что Татарстан в постсоветское время стал одним из самых экономически развитых регионов России. Татарстанский путь вхождения в рыночную экономику позволил смягчить его болезненные последствия для населения. В республике осуществлялись важные социальные программы, благоприятно отразившиеся на улучшении материальных условий жизни общества. Много было сделано для укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

Облик Казани сильно изменился уже к началу 2010-х гг. К 1000-летию Казани в 2005 г. был открыт первый в России филиал Санкт-Петербургского «Эрмитажа». Социально-культурная инфраструктура республики существенно преобразилась в связи с открытием концертного зала им. С.З. Сайдашева, Дома дружбы народов, Камерного Шалапинского зала, картинных галерей К.А. Васильева и И.К. Зарипова. Отреставрированы крупнейшие объекты Казанского Кремля, здание Дворянского собрания, Театр оперы и балета им. М.М. Джалиля и многие другие. В преддверии Всемирных спортивных летних студенческих игр «Универсиады-2013» построено здание Дворца бракосочетаний «Центр семьи Казань» по проекту художника и скульптора Д.Б. Намдакова.

Важным направлением развития культуры Татарстана в эти годы являлось создание монументальных произведений, призванных увековечить память о выдающихся событиях истории Татарстана, деятелях науки, культуры и искусства. Были установлены памятники выдающимся ученым К.Ф. Фуксу, М.Т. Нужиному, Е.К. Завойскому, Л.Н. Гумилеву, В.М. Бехтереву; знаменитым деятелям искусства Б.И. Урманче, С.З. Сайдашеву, Г. Исхаки, Ф.И. Шалапину, Г.Р. Державину. 18 октября 2005 г. в фойе-атриуме КАРБДТ им. В.И. Качалова состоялось торжественная церемония открытия единственного в России памятника выдающемуся артисту Московского художественного театра, народному артисту СССР В.И. Качалову, который начинал свой творческий путь на сцене Казанского городского театра (1897-1900 гг.) и имя которого Казанский Большой драматический театр носит с 1 октября 1948 г. В 2010 г. начата широкомасштабная работа под руководством первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева по реализации комплексного проекта «Возрождение. Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний Болгар» [5, с.368], призванного осуществить реконструкцию десятков памятников истории и культуры, создание рекреационной инфраструктуры, чтобы привлечь туристов со всего мира к уникальным исторически значимым объектам, раскрывающим историю республики.

Имеет важное значение то, что в Татарстане в период 2000-2020-х гг. в отличие от большинства регионов России на волне национального строительства происходил своего рода «музейный бум». Так в Казанском Кремле был создан комплекс музеев. Среди них – национальная художественная галерея «Хазинэ», музей исламской культуры, музей Великой Отечественной войны, музей истории государственности Республики Татарстан, музей естественной истории Татарстана. 11 февраля 2019 г., в день 144-летнего юбилея В.И. Качалова, состоялось открытие Театрального музея, потребность в котором ощущалась уже давно. Открытие музея КАРБДТ им. В.И. Качалова стало важным культурным событием не только для региона, но и для России.

³ Пригласительный на мероприятие, посвященное открытию. КАРБДТ им. В.И. Качалова после завершения реконструкции. 2014 г. / Фонд программ и афиш (2010-2020 гг.) // Музейные фонды КАРБДТ им. В.И. Качалова. КП 17479/2.

Активно развивалось в Казани и фестивальное движение. Возобновлен Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, учрежденный еще в 1982 г. Возрожден с 1998 г. Международный театральный фестиваль «Науруз». В 2013 г. учрежден Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». Продолжал работу Международный фестиваль классического балета им. Р.Х. Нуреева, проводящийся в Казани с 1987 г. Наконец, осенью 2018 г. состоялся первый Качаловский театральный фестиваль, который задумывался еще в 1994 г., с момента прихода в театр А.Я. Славутского в качестве творческого руководителя. Идея фестиваля была поддержана Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым и Министерством культуры Татарстана. Организация столь масштабного для КАРБДТ им. В.И. Качалова проекта стала возможна после проведения большой реконструкции, когда появились новые площадки в том числе пространство малой сцены, репетиционного зала, конференц-зала. Цель фестиваля – знакомство казанского зрителя с лучшими достижениями современного российского репертуарного театра. Концепция – «Авторский театр. Взгляд на русскую классику». 9 октября фестиваль⁴ открылся спектаклем Ю.Н. Бутусова Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета «Город. Женитьбы. Гоголь». В афише⁵ также значились Воронежский камерный театр со спектаклем «Гроза» по пьесе А.Н. Островского в постановке М.В. Бычкова, Небольшой драматический театр из Санкт-Петербурга со спектаклями «Три сестры» по мотивам пьесы А.П. Чехова и «На дне» М. Горького в постановке Л.Б. Эренбурга, Государственный академический театр им. Е.Б. Вахтангова со спектаклем «Дядя Ваня» по пьесе А.П. Чехова в постановке Р. Туминаса, и Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова с премьерой последнего сезона «Бег» М.А. Булгакова в постановке А.Я. Славутского. В рамках фестиваля состоялась большая просветительская и образовательная офф-программа, которая включала в себя

творческие встречи с М.В. Бычковым, Б.Н. Любимовым, Ю.Н. Бутусовым, мастер-класс Л.Б. Эренбурга, презентация документального фильма «Той дорогой», посвященного последним годам жизни В.И. Качалова, круглый стол «Основные тенденции, проблемы и перспективы развития российского репертуарного театра» с участием директора Театра им. Е.Б. Вахтангова К.И. Крока, министра культуры Татарстана И.Х. Аюповой и художественного руководителя-директора Качаловского театра А.Я. Славутского.

Кроме семи государственных театров, к началу 2020 г. в Казани уже работали несколько независимых театральных проектов и частных театров. Еще в 1994 г. при Казанском энергетическом институте был основан студенческий театр «Сдвиг». В 2009 г. состоялся первый профессиональный спектакль этого театра на сцене ТГАТ им. Г. Камала, а с 2017 г. театр обрел собственное здание (ул. Пушкина, 86). В 2010 г. Е.А. Аладинским, В.А. Степанцевым, Р.М. Фаткуллиным был основан молодежный «Театр на Булаке». В 2012 г. артистами Казанского ТЮЗа А. Миграновой и Р. Сабировым открыт частный театр «Акт». В 2013 г. Д.А. Сафаровой, А.Н. Силкиным, И.И. Ярковой был создан фонд «Живой город», поддерживающий современные творческие инициативы в области современного искусства Республики Татарстан и реализовавший ряд крупных театральных проектов, в числе которых театральная лаборатория «Угол», иммерсивное шоу «Анна Каренина», театральная площадка «Мон»⁶, начавшая свою работу в 2021 г., после открытия Национальной библиотеки РТ в отреставрированном здании Национального культурного центра «Казань».

Итак, к началу 2020-х гг. Казань становилась одним из крупнейших культурных центров России и особое место в нем занял КАРБДТ им. В.И. Качалова. В эти годы в театре проводятся экскурсии, круглые столы, мастер-классы, творческие встречи со зрителями в форме открытого микрофона, читки пьес, крупные выставочные проекты, открыт Театральный музей, параллельно работают основная историческая и малая камерная

⁴ Буклет I Качаловского театрального фестиваля. Казань, 2018 г. // Музейные фонды КАРБДТ им. В.И. Качалова. Фонд афиш и программ. КП18217.

⁵ Афиша I Качаловского театрального фестиваля. Казань, 2018 г. // Музейные фонды КАРБДТ им. В.И. Качалова. Фонд афиш и программ. КП18201

⁶ МОИ в Нацбиблиотеке РТ: «Одним из источников может быть татарская история и традиция» [Электрон. ресурс] // Деловая электронная газета «Бизнес Online» (на связи) URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/482076> (дата обращения: 26.10.2022)

сцены, в репертуаре которых лучшие образцы современной и классической драматургии, что делает его важным местом общественной жизни города.

Анализ сводного репертуара⁷ за 2014 г. показал, что средняя заполняемость зала каждый вечер, шесть раз в неделю, достигала 98-ми процентов. Билеты на места в партере невозможно было достать. И если в ноябре 1993 г., судя по афише театра, спектакли играли только три дня в неделю, то в ноябре 2014 г. каждый день, не рабочем днем значился только понедельник. Средняя заполняемость зала в 2014 г. по данным отдела⁸ по организации зрителя составляла 96 процентов. В этом плане стоит вспомнить пророческие слова Ю.А. Благова⁹, который в начале 2010-х гг., утверждал, что в перспективе есть надежда, что Качаловский театр вновь будет востребован. На интернет-сайте google.com существует сервис, отображающий рейтинг организаций, состоящий из оценок и отзывов потребителей той или иной услуги. Хотя мы не располагаем точными сведениями о респондентах, данный рейтинг представляет для нас интерес с точки зрения общественного мнения в отношении КАРБДТ им. В.И. Качалова в глобальной сети интернет-пространства. На 15 декабря 2022 г. рейтинг Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова, среди 2596 поставивших оценку и отзыв, составил 4,8 от 5 возможных. Вместе с тем обратим внимание на анализ рецензий и комментариев к ним читателей интернет-изданий, в которых порой разворачиваются «ожесточенные» дискуссии, неоднозначные споры и обсуждения, связанные как с вопросами репертуара КАРБДТ им. В.И. Качалова, так и направленности его деятельности, исполнительского мастерства.

Проведенное отделом по организации зрителя в декабре 2021 г. анкетирование среди зрителей КАРБДТ им. В.И. Качалова, в котором приняло участие 694 человека, обнаружило, что самая большая возрастная группа, пришедших на спектакли это молодые люди от 18 до 25 лет (34 процента – 236 чел.). На втором месте среди опрошенных оказались люди среднего возраста – 25 процентов (176 чел.). 32 процента среди зрителей составляют студенты. Решающим фактом при покупке билета среди заполнивших анкету 46 процентов (316 чел.) назвали любовь к театру. Опрос выявил, что 84 процента пришедших в театр зрителей это молодые или среднего возраста люди, не достигшие и 51 года. Обратим внимание также на «книгу пожеланий и отзывов», представленную в залах Театрального музея, в которой так или иначе отражается мнение зрителей на спектакли, репертуар, актерские и режиссерские работы, в котором абсолютное большинство являются положительными.

Заключение.

Данные вышеперечисленных источников в той или иной степени отражают общую картину общественного мнения о КАРБДТ им. В.И. Качалова. Несмотря на то, что в жизни общества в начале XXI в. важную роль играют массовые медиа: интернет ресурсы, видеохостинги, социальные сети, телевидение, КАРБДТ им. В.И. Качалова остается важной составляющей феномена русской театральной культуры города, местом не только культурно-досугового проведения времени, но и важным общественным институтом, рождающим новые смыслы и идеи, утверждающим моральные, этические традиции и ценности российской культуры.

Список источников

1. Крути И. Русский театр в Казани. М., 1958. 396 с.
2. Копылов Р.С. Этапы развития Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова (XVIII-XXI вв.): вопросы периодизации истории // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. Казань, 2023. № 2. С.12-17
3. Дмитриевский В.Н. Вступив в XXI век: Театр на распутье / В.Н. Дмитриевский // Вопросы Театра.: М. 2019. С. 180-187.
4. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков. 272 с.

⁷ Репертуар КАРБДТ им. В.И. Качалова 1991-2020 гг. // Музейные фонды КАБДТ им. В.И. Качалова. Фонд афиш и программ. КП14756.

⁸ Личное интервью автора

⁹ Благов Ю.А. Казанский русский драматический театр в общественной и культурной жизни Казани XX века / Ю.А. Благов: дис. канд. ист. наук. – Казань, 2013. С. 226.

5. Галлямова А.Г. История Татарстана и татарского народа. 1917–2013 гг.: учеб. пособие / А.Г. Галлямова, А.Ш. Кабириова, А.А. Иванов, Р.Б. Гайнетдинов, И.Р. Миннуллин, Л.И. Алмазова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. 436 с.
6. Благов Ю.А. Казанский Большой драматический театр имени В.И. Качалова: краткий исторический очерк / Ю.А. Благов. Казань, 2012. 127 с.
7. Благов Ю.А. Очерки истории Казанского русского драматического театра XX в. / ред. кол.: Д.В. Родионов и др. Москва: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2019. 332 с.
8. Дмитриевский В.Н. Социальное функционирование театра и проблемы современной культурной политики. / В.Н. Дмитриевский. М.: ГИИ., 2000. 347 с.
9. Казьмина Н.Ю. Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы / Н.Ю. Казьмина – М.: Прогресс-Традиция, 2016. 504 с.
10. Казьмина Н.Ю. Другие. Режиссеры и их спектакли. / Н.Ю. Казьмина. М.: Прогресс-Традиция, 2019. 344 с.
11. Ингвар И.Г. Русский театр в Казани: советский период / И.Г. Ингвар, И.И. Илялова. Казань, 1991. 287 с.
12. Барташевич А.В. Театральные хроники: начало двадцать первого века / А.В. Бартошевич. – М.: Артист. Режиссер, Театр. 2013. 504 с.
13. Благов Ю.А. Качалов и Качаловцы. / Ю.А. Благов. Казань, 2008-2010. 125 с.
14. Копылов Р.С. Репертуарная политика и театральная культура Казани в 1994-2005 гг. На примере КАБДТ им. В.И. Качалова / Р.С. Копылов // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2021, №3. Казань, 2021. С. 63-68.

References

1. Kruti, I. (1958). *Russkij teatr v Kazani [The Russian Theater in Kazan]*. Moscow. (In Russ.).
2. Kopylov, R.S. (2023). Etapy razvitiya Kazanskogo akademicheskogo russkogo Bol'shogo dramatičeskogo teatra im. V.I.Kachalova (XVIII-XXI vv.): voprosy periodizacii istorii [Stages of development of the Kazan Academic Russian Bolshoi Drama Theater named after V.I.Kachalov (XVIII-XXI centuries): issues of periodization of history]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts]*, 2,12-17. (In Russ.).
3. Dmitrievskij, V.N. (2019). Vstupiv v XXI vek: Teatr na rasput'e [Having entered the XXI century: Theater at the crossroads]. In: *Voprosy Teatra [Theater Issues]*. Moscow: 180-187. (In Russ.).
4. Vislova, A.V. *Russkij teatr na slome epoch. Rubezh XX-XXI vekov [Russian theater at the break of epochs. The turn of the XX-XXI centuries]*. (In Russ.).
5. Gallyamova, A.G. (2014). *Istoriya Tatarstana i tatarskogo naroda. 1917–2013 gg.: ucheb. posobie [The history of Tatarstan and the Tatar people. 1917-2013: manual]*. Kazan: Kazan university publishing house. (In Russ.).
6. Blagov, YU.A. (2012). *Kazanskij Bol'shoj dramatičeskij teatr imeni V.I. Kachalova: kratkij istoričeskij očerok [Kazan Bolshoi Drama Theater named after V.I. Kachalov: a brief historical sketch]*. Kazan. (In Russ.).
7. Blagov, YU.A. (2019). *Očerki istorii Kazanskogo russkogo dramatičeskogo teatra XX v [Essays on the history of the Kazan Russian Drama Theater of the XX century]*. Moscow: A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum. (In Russ.).
8. Dmitrievskij, V.N. (2000). *Social'noe funkcionirovanie teatra i problemy sovremennoj kul'turnoj politiki [Social functioning of the theater and problems of modern cultural policy]*. Moscow: State Institute for Art Studies. (In Russ.).
9. Kaz'mina, N.YU. (2016). *Svoi i chuzhie. Stat'i, recenzii, besedy [Own and others'. Articles, reviews, conversations]*. Moscow: Progress-Tradiciya. (In Russ.).
10. Kaz'mina, N.YU. (2019). *Drugie. Rezhissery i ih spektakli [Others. Directors and their performances]*. Moscow: Progress-Tradiciya. (In Russ.).
11. Ingvar, I.G. (1991). *Russkij teatr v Kazani: sovetkij period [Theater in Kazan: the Soviet period]*. Kazan. (In Russ.).
12. Bartashevich, A.V. (2013). *Teatral'nye hroniki: nachalo dvadcat' pervogo veka [Theatrical chronicles: the beginning of the twenty-first century]*. Moscow: Publishing house «Actor, Director, Theater». (In Russ.).
13. Blagov, YU.A. (2010). *Kachalov i Kachalovcy [Kachalov and Kachalov successors]*. Kazan. (In Russ.).
14. Kopylov, R.S. (2021). Repertuarnaya politika i teatral'naya kul'tura Kazani v 1994-2005 gg. Na primere KABDT im. V.I. Kachalova [Repertory policy and theatrical culture of Kazan in 1994-2005. On the example of KABDT named after V.I. Kachalov]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts]*, 3, 63-68. (In Russ.).